

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732648>

УДК 373.24

ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В СИСТЕМЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

А.В. Леонова,

аспирант 2 курса, напр. «Образование и педагогические науки»,
заведующий МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 239»

А.А. Майер,

научный руководитель,

д.пед.н., проф.,

Алтайский государственный педагогический университет,

г. Барнаул

Аннотация: Статья посвящена описанию проблемы развития эмоциональной сферы детей дошкольного возраста в современной образовательной среде. В отличие от интеллектуального развития развитию эмоциональной сферы ребенка не всегда уделяется достаточное внимание, а ведь сама по себе эмоциональная сфера не складывается – ее необходимо формировать. Отмечено, что проектирование игрового пространства как социокультурной развивающей среды способствует совершенствованию сфер развития ребёнка, что в последующем будет определять успешность самоактуализации и возможности детям дошкольного возраста самостоятельно решать различные задачи. Подчеркнуто, что среда даёт возможность не только учиться и развиваться, но и профилировать возможные затруднения в развитии ребенка. Были сделаны выводы о необходимости разработки модели игрового пространства, в соответствии с возрастными особенностями развития ребёнка, его потребностями, интересами, склонностями.

Ключевые слова: насыщенная образовательная среда, эмоциональная сфера, система психолого-педагогических условий, социально-личностное развитие, развивающая среда

FORMATION OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN THE SYSTEM OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR POSITIVE EMOTIONAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN

A.V. Leonova,

2st-year postgraduate student, e.g. "Education and Pedagogical Sciences",
Head of MBDOU CRR – "Kindergarten No. 239"

A.A. Mayer,

Scientific Director,
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,
Altai State Pedagogical University,
Barnaul

Annotation: The article is devoted to the description of the problem of the development of the emotional sphere of preschool children in the modern educational environment. Unlike intellectual development, sufficient attention is not always paid to the development of the emotional sphere of the child, and in fact the emotional sphere itself does not add up – it needs to be formed. It is noted that the design of the game space as a socio-cultural developing environment contributes to the improvement of the child's development areas, which in the future will determine the success of self-actualization and the ability of preschool children to independently solve various tasks. It is emphasized that the environment provides an opportunity not only to learn and develop, but also to prevent possible difficulties in the development of the child. Conclusions were drawn about the need to develop a model of the game space, in accordance with the age characteristics of the child's development, his needs, interests, inclinations.

Keywords: rich educational environment, emotional sphere, system of psychological and pedagogical conditions, social and personal development, developing environment

В настоящей статье мы представляем модель создания образовательной среды ДОУ, раскрываем степень влияния среды на социализацию детей. Как мы отметили выше, на данный момент в нормативно-правовых документах в сфере образования подчеркивается приоритетность обновления образовательной среды. Эта тема особенно актуальна в педагогической практике, но еще недостаточно изучена и раскрыта в научно-исследовательских материалах, недостаточно рассмотрена в педагогических энциклопедиях и профессиональных словарях [1-6]. В национальном проекте «Образование» упоминается только словосочетание

«цифровая образовательная среда», которое касается общего и профессионального образования и не ориентировано на дошкольный возраст.

Образовательная среда – совокупность социальных, культурных, а также специально организованных в образовательном учреждении психолого-педагогических условий становления и развития личности [6]. Традиционно в дошкольном образовании выделяют следующие элементы образовательной среды: предметно-пространственная, информационная и социальная среда. А.Б. Афонин, Ю.Н. Галагузова, В.В. Колесников и К.В. Чупина добавляют в эту классификацию еще 3 компонента: институциональный, содержательно-методический и коммуникативно-организационный [7]. Во многих научных трудах «образовательное пространство» понимается как место для свободного выбора деятельности – общения, развития, творчества, исследования, игр, а также как условие приобретения социального опыта и ценностей. Показателем эффективности образовательного пространства в ДООУ является успешная социализация ребенка.

Образовательная среда ДООУ как система психолого-педагогических условий представляет собой упорядоченное образовательное пространство, в котором осуществляется развивающее обучение и воспитание [4].

Развивающей средой дошкольной организации выступает совокупность условий, влияющих на всестороннее развитие ребёнка в условиях дошкольного образовательного учреждения, его физическое и психическое здоровье, успех и продуктивность его дальнейшего образования, деятельность всех участников образовательного процесса в ДООУ [5].

Структура развивающей среды непосредственно отражает ее структуру и содержание в процессе воспитательно-образовательной деятельности. В этом процессе и происходит развитие ребёнка. Для организации воспитательно-образовательной деятельности необходимо наличие предметов самостоятельной и совместной деятельности, разделение на зоны, возможность изменения предметного пространства, наличие игровых зон.

Отталкиваясь от ФГОС ДО и общеобразовательной программы, предметно-пространственная развивающая среда создаётся с учетом индивидуальных потребностей, возможностей, интереса, уровня активности каждого ребенка [8].

Предметно-пространственная развивающая среда дошкольного образовательного учреждения обеспечивает образовательный потенциал пространства групповой комнаты, материалов, оборудования и инвентаря для всестороннего развития детей, их охраны, обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и коррекции развития детей, обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей, их уединения.

Также отметим возможность обеспечения различных программ с учётом применения инклюзивного образования, климатических, культурных, национальных условий.

Организация предметно-пространственной развивающей среды строится с учетом ФГОС ДО [1] так, чтобы дать возможность развивать индивидуальность каждого ребёнка с учетом его индивидуальных потребностей, возможностей, интереса, уровня активности с наибольшей эффективностью.

Грамотно организованная предметно-пространственная развивающая среда даёт возможность взрослым способствовать гармоничному развитию ребёнка, воссоздавая положительную эмоциональную атмосферу в группе, проводив игры и занятия, способствующие самостоятельной игровой деятельности с последующим усложнением содержания [2].

К основным функциям предметно-пространственной развивающей среды относятся образовательная, развивающая, воспитывающая и стимулирующая функции. В ходе организации предметно-игровой деятельности ребенка в развивающей среде дошкольного образовательного учреждения, по мнению С.Л. Новоселовой, Е.В. Зворыгиной у дошкольников развиваются: социальный игровой опыт; коммуникативный игровой опыт [4].

Важно отметить, что предметно-пространственная развивающая среда является открытой и незамкнутой системой, поддающейся корректировке и развитию. Среда не только развивает, но и развивается, ее необходимо пополнять и обновлять, приобщая ее к новообразованиям возрастной группы.

Подводя итог, можно выделить, что на сегодняшний день необходимым условием модернизации системы образования является повышение образовательного уровня педагогов и формирования педагогических компетенций, соответствующих требованиям российской системы образования. В связи с повышением внимания к данной проблеме возникает вопрос об устойчивой мотивации профессионального развития педагогов

Таким образом, система психолого-педагогического сопровождения детей формирует насыщенную образовательную среду. Насыщенная образовательная среда создает новые возможности и перспективы для социального и эмоционального формирования каждого воспитанника, что в свою очередь является источником положительного эмоционального развития дошкольников.

Отметим, что среда также способствует познавательному развитию, что представляет собой важную сторону становления его психики. Отметим, что в каждом возрасте на передний план выступают различные психические функции. Сделаем вывод о том, что развитие ребёнка можно рассматривать

как последовательное развитие психических процессов: восприятие, память, мышление, воображение. Условием же развития выступает внимание. Становление всех этих процессов происходит в рамках предметно-пространственной развивающей среды [6-8].

Исходя из этого, необходимо разработать модель игрового пространства, в соответствии с возрастными особенностями развития ребёнка. Игровая деятельность является социокультурной практикой ребёнка, предметно-вещной среды. Все это способствует формированию и развитию социально-личностной сферы.

Список литературы

[1] Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования : Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 (в ред. 21.01.2019 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2013. № 9. ст. 46 – Доступ из справ. – правовой системы Консультант плюс.

[2] Бардышевская М.К. Диагностика психического развития ребенка : учебное пособие для вузов. / М.К. Бардышевская. // 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. 153 с.

[3] Гонина О.О. Психология дошкольного возраста : учебник и практикум для вузов. / О.О. Гонина. // 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. 425 с.

[4] Демидова Е.Н. Организация развивающей среды в дошкольном учреждении [Текст]. / Е.Н.Демидова. // Инновации в современной науке Материалы VII Международного зимнего симпозиума. Центр научной мысли. – Москва, 2017. 83-86 с.

[5] Изотова Е.И. Психология дошкольного возраста в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов. / Е.И. Изотова. // Москва : Юрайт, 2021. 222 с.

[6] Кашапов М.М. Профессиональное становление педагога. Психолого-акмеологические основы : учебное пособие для вузов. / М.М. Кашапов, Т.В. Огородова. // 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. 183 с.

[7] Кисляков П.А. Компоненты психологической культуры педагога как критерия качества здоровьесберегающего образования. / П.А. Кисляков. // Проблемы качества физкультурно-оздоровительной и здоровьесберегающей деятельности образовательных организаций. – 2018. 66-71 с.

[8] Митина Л.М. Профессионально-личностное развитие педагога: диагностика, технологии, программы : учебное пособие для вузов / Л.М. Митина. // 2-е изд., доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. 430 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Federal State Educational Standard of Preschool Education: Order of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation of October 17, 2013 No. 1155 (as amended on January 21, 2019) // Collected Legislation of the Russian Federation. – 2013. No. 9. Art. 46 – Access from ref. – Legal system Consultant plus.

[2] Bardyshevskaya M.K. Diagnostics of the child's mental development: a textbook for universities. / M.K. Bardyshevskaya. // 2nd ed., Rev. and add. – Moscow: Yurayt, 2021. 153 p.

[3] Gonina O.O. Psychology of preschool age: textbook and workshop for universities. / O.O. Gonin. // 2nd ed., Rev. and add. – Moscow: Yurayt, 2021. 425 p.

[4] Demidova E.N. Organization of a developing environment in a preschool institution [Text]. / E.N. Demidova. // Innovations in modern science Materials of the VII International Winter Symposium. Center for Scientific Thought. – Moscow, 2017. 83-86 p.

[5] Izotova E.I. Psychology of preschool age in 2 hours. Part 1: textbook and workshop for universities. / E.I. Izotova. // Moscow: Yurayt, 2021. 222 p.

[6] Kashapov M.M. Professional development of a teacher. Psychological and acmeological foundations: a textbook for universities. / M.M. Kashapov, T.V. Ogorodova. // 2nd ed., Rev. and add. – Moscow: Yurayt, 2020. 183 p.

[7] Kislyakov P.A. Components of the teacher's psychological culture as a criterion for the quality of health-preserving education. / P.A. Kislyakov. // Problems of the quality of health and fitness and health-preserving activities of educational organizations. – 2018. 66-71 p.

[8] Mitina L.M. Professional and personal development of a teacher: diagnostics, technologies, programs: a textbook for universities / L.M. Mitina. // 2nd ed., Add. – Moscow: Yurayt Publishing House, 2020. 430 p.

© А.В. Леонова, 2021

Поступила в редакцию 18.10.2021

Принята к публикации 26.10.2021

Для цитирования:

Леонова А.В. Формирование образовательной среды в системе психолого-педагогических условий положительного эмоционального развития детей

дошкольного возраста // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-3(12). С. 137-143. URL: <https://ip-journal.ru/>